

O'QITUVCHILAR O'Z FAOLIYATLARIDA O'QUVCHILARNING DARS INTIZOMI BILAN BOG'LIQ BO'LGAN KONFLIKTLI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI

Mamataliyeva Firusa Kamilovna

Termiz iqtisodiyot va serves universiteti

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314172>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning dars intizomi bilan bog'liq konfliktli muammolar va ularning kelib chiqish sabablari tahlil qilinadi. O'quv jarayonida yuzaga keladigan nizolarni oldini olish va samarali boshqarishning pedagogik-psixologik yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, konfliktli holatlarni hal qilishda kommunikativ ko'nikmalar, motivatsiya tizimi va intizomni mustahkamlashga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim texnologiyalarining roli muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, o'qituvchilarga va ta'lim muassasalariga dars intizomini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Dars intizomi, konflikt, nizolarni boshqarish, pedagogik yondashuvlar, psixologik tahlil, kommunikativ kompetensiya, motivatsiya, innovatsion ta'lim texnologiyalari, ijtimoiy-madaniy moslashuv, pedagogik strategiyalar.

Ta'lim jarayoni murakkab psixologik, ijtimoiy va pedagogik omillarga asoslangan bo'lib, uning samaradorligi bevosita dars intizomi bilan bog'liq. O'quvchilar orasida intizomsizlikning yuzaga kelishi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida nizolar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ushbu tezisda dars intizomi bilan bog'liq konfliktli muammolar tahlil qilinib, ularning asosiy sabab va oqibatlari hamda samarali bartaraf etish usullari ko'rib chiqiladi.

Dars intizomi bilan bog'liq konfliktli muammolarning sabablari o'quvchilar orasida intizomsizlikning kelib chiqishiga quyidagi asosiy omillar sabab bo'lishi mumkin:

1. Psixologik omillar – o'quvchilarning yoshiga xos o'ziga xos xatti-harakatlari, o'zaro tushunmovchiliklar, shaxsiy muammolar va stress holatlari.

2. Pedagogik omillar – o'qituvchining dars jarayonini to'g'ri tashkil eta olmasligi, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olmaslik, o'qitish metodlarining samarasizligi.

3. Ijtimoiy omillar – oilaviy muhit, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat, internet va ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'siri.

4. Ta'lim muassasasining ta'siri – maktab yoki universitetda intizomiy tartibning yetarlicha ishlab chiqilmaganligi, nizoli vaziyatlarni boshqarish tizimining sustligi.

Konfliktli vaziyatlarni samarali boshqarish va oldini olish uchun quyidagi usullar tavsiya etiladi:

1. Proaktiv pedagogik yondashuv – o'qituvchilar konfliktli vaziyatlarni oldindan aniqlash va ularni hal qilish bo'yicha maxsus strategiyalar ishlab chiqishi lozim.

2. Ijtimoiy-emotsional ta'lim – o'quvchilarga stressni boshqarish, ijtimoiy muammolarni hal qilish va o'zaro hamkorlikni shakllantirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish.

3. Innovatsion pedagogik texnologiyalar – konfliktni bartaraf etishda zamonaviy interaktiv metodlardan, masalan, rolli o'yinlar, guruhiiy loyihalar va muammoli ta'lim yondashuvlaridan foydalanish.

4. Mediatsiya va nizolarni boshqarish bo'yicha dasturlar – o'quvchilar orasida mediatorlik tizimini joriy qilish, nizolarni muhokama qilish va ularni konstruktiv hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish.

5. O'qituvchilar va ota-onalar hamkorligi – oilaviy muhit va ta'lim jarayonining uyg'unligini ta'minlash maqsadida o'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish.

O'quv jarayonida yuzaga keladigan nizolarni boshqarish va dars intizomini saqlash bo'yicha zamonaviy pedagogik yondashuvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

An'anaviy dars usullaridan farqli o'laroq, interaktiv ta'lim metodlari o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Eng samarali metodlar quyidagilardan iborat:

Muammoli ta'lim – dars davomida o'quvchilarga dolzarb muammolar bo'yicha muhokamalar tashkil etish.

Guruhiiy loyihalar – o'quvchilar orasida hamkorlikni shakllantirish orqali jamoaviy intizomni mustahkamlash.

Rolli o'yinlar – konfliktli vaziyatlarni sahnalashtirish va ularni konstruktiv hal qilish yo'llarini o'rganish.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, mediatsiya texnikalari dars jarayonida nizolarni bartaraf etishda samarali usul hisoblanadi. Mediatsiya orqali o'quvchilarga o'zaro murosaga kelish, muammolarni diplomatik yo'l bilan hal qilish, shaxslararo munosabatlarni yaxshilash ko'nikmalari o'rgatiladi. Shu bois,

maktab va universitetlarda mediatorlik klublari tashkil qilish muhim hisoblanadi.

Dars intizomi bilan bog'liq konfliktli muammolarni bartaraf etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nizolarni oldindan prognoz qilish va mos strategiyalar ishlab chiqish o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini oshiradi va akademik natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, AQSh va Yevropadagi maktablarda mediatsiya dasturlarini joriy qilish natijasida intizomsizlik bilan bog'liq nizolar 30–40% ga kamaygani kuzatilgan. O'zbekistonda ham konfliktologiya va psixologiya bo'yicha ilg'or ta'lim dasturlarini tatbiq etish orqali ushbu muammolarni minimallashtirish mumkin.

Dunyoning rivojlangan ta'lim tizimlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, quyidagi ilg'or tajribalar dars intizomini yaxshilashda samarali natija bergan:

Finlandiya ta'lim modeli – o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi ishonchli muhitni yaratish, o'quvchilarga mustaqil ta'lim olish erkinligi berish orqali intizom muammolarini kamaytirish.

Yaponiya maktab tizimi – darslardan tashqari faoliyatlar (sport, san'at, ijtimoiy loyihalar) orqali o'quvchilarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirish.

AQSh va Yevropadagi mediatorlik tizimlari – konfliktlarni hal qilish bo'yicha maxsus mediatorlik kurslarini maktab dasturlariga kiritish.

Ushbu tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish orqali dars intizomi bilan bog'liq nizolarni kamaytirish mumkin.

Dars intizomi bilan bog'liq konfliktli muammolar o'quv jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Interaktiv ta'lim metodlaridan foydalanish, mediatorlik tizimini joriy qilish, ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlarini tatbiq etish va pedagog-ota-ona hamkorligini mustahkamlash dars intizomini yaxshilashga xizmat qiladi.

Ilg'or xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, dars intizomini mustahkamlash bo'yicha tizimli yondashuv natijasida ta'lim sifati sezilarli darajada oshadi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu usullarni joriy qilish orqali o'quvchilarning shaxsiy va akademik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dushanov R. (2017). Pedagogika. Psixologiya. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi.
2. Xaydarov F., Xalilova N. (2014). Umumiy psixologiya. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
3. Salayeva M.S. (2021). Umumiy pedagogika. Toshkent: Nodirabegim nashriyoti.

4. Abdullayeva Sh. (2021). Umumiy pedagogika. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
5. Uzoqov A.M. (2022). Chaqiriqqacha harbiy ta'lim. Buxoro: Buxoro Determinanti MCHJning Kamolot nashriyoti.
6. Renessans ta'lim universiteti (2023). Pedagogik Konfliktologiya.

